

ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ҚОЛДАНА ОТЫРЫП, АРТЕРИЯЛЫҚ ГИПЕРТЕНЗИЯНЫ ДИАГНОСТИКАЛАУ МЕН ЕМДЕУДІҢ ЖАҢА ТӘСІЛДЕРІ

АПИЕВА НАЗИРА ИЗТЛЕУОВНА

Алматы қалалық кардиология орталығы, «№1 Кардиология»
бөлімінің меңгерушісі, жоғары санатты дәрігер-кардиолог

ҚОРАЗОВ ҒАЛЫМЖАН ҚУАНТАЙҰЛЫ

Қызылорда облыстық көп бейінді ауруханасының кардиолог дәрігері

ДАУРЕНОВ УЛЫКБЕК ЕРГЕШБАЕВИЧ

«SHAMSHYRAQ» Ғылыми-зерттеу орталығының директоры

Зерттеу жұмысының өзектілігі: Артериялық гипертензия бүкіл әлемде жүрек-қан тамырлары ауруларының, инсульттің және мезгілсіз өлімнің негізгі себептерінің бірі болып табылады. Көптеген елдерде АГ жағдайларының көбеюімен диагностика мен емдеудің жаңа, тиімдірек әдістерін табуға қызығушылық артады. Дүние жүзінде артериялық гипертензиямен ауыратындар санының көбеюіне және соның салдарынан емдеу мен диагностиканың жаңа әдістерін іздеуге қызығушылықтың жоғарылауына байланысты бұл мәселенің өзектілігі күн өте артып келеді.

Артериялық гипертензия кеңінен таралуына, жүрек - қан тамырлары жүйесінің басқа да ауруларымен тығыз байланысына және патофизиологиясы мен патогенезінің күрделілігіне байланысты үнемі қоғамдық денсаулық сақтау жүйесінің негізгі проблемасы болып табылады. Дүние жүзінде шамамен 1,13 миллиард адам гипертензиямен ауырады, және олардың көпшілігі өздерінің диагнозы туралы нақты білмейді [1].

Соңғы жылдары АГ диагностикасы мен емін жақсарту үшін жасанды интеллект технологияларын қолдануға қызығушылықтың артуы байқалады. Бұл зерттеудің мақсаты артериялық гипертензия негізінде және оған қарсы күресте жаңа тәсілдердің тиімділігін бағалау болып табылады. Қолданыстағы зерттеулер бойынша жасанды интеллект әдістері науқастарды оқыту, медициналық деректерді талдау және артериялық гипертензия даму қаупін болжау үшін тиімді қолданылуы мүмкін. Бірқатар зерттелінген ғылыми жұмыстар гипертензияны емдеуге жекелендірілген тәсіл жасау және қан қысымын реттеуді оңтайландыру үшін жасанды интеллектті қолданудың маңыздылығын көрсетеді.

Жасанды интеллект технологияларын қолдану пациенттердің жеке ерекшеліктерін және олардың медициналық тарихын ескере отырып, диагностика мен емдеудің жеке тәсілдерін жасауға мүмкіндік береді [2].

Жасанды интеллектті қолдана отырып, артериялық гипертензия диагностикасы мен емдеудің жаңа тәсілдерін тиімді қолдану ауруды дәлірек және уақтылы анықтау және терапевтік ұсыныстарды оңтайландыру арқылы медициналық шығындарды азайтуға ықпал етуі мүмкін. Осылайша, бұл тақырып медицина саласындағы қосымша ғылыми зерттеулер үшін өзекті және маңызды болып қала береді.

Түйін сөздер: артериялық гипертензия, диагностика, профилактика, емдеу, жасанды интеллект, нейро желі, клиникалық ефективтілік.

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫНЫҢ МАҚСАТЫ: Денсаулық сақтаудың тиімділігін арттыру, емдеу стратегияларын оңтайландыру және науқастардағы жүрек-қан тамырлары асқынуларының қаупін азайту мақсатында жасанды интеллект технологияларын қолдана отырып, артериялық гипертензияны диагностикалау мен емдеудің инновациялық әдістерін зерттеу және ұсынымдар әзірлеу.

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫНЫҢ МІНДЕТТЕРІ:

1. Артериялық гипертензияның диагностикасы және емі бойынша жаңа технологиялық әдістерді зерттеу, мәліметтерге шолу жасау.
2. Артериялық гипертензиямен күресте жасанды интеллект технологияларын қолданудың әлеуметтік-экономикалық салдары мен ықтимал пайдасын бағалау.
3. Қоғамдық денсаулық сақтау деңгейінде артериялық гипертензияны диагностикалау мен емдеуге жаңа жасанды интеллект әдісін енгізудің практикалық қолданылуы мен ықтимал пайдасына талдау жасау.
4. Артериялық гипертензияның диагностикасы және емінде жасанды интеллект арқылы жалпы эффективтілікті арттыру үшін ұсыныстар әзірлеу.

КІРІСПЕ

Артериялық гипертензия деп — систолалық артериялық қан қысымы 140 мм.сынап бағанынан жоғары, ал диастолалық артериялық қан қысымы 90 мм.сынап бағанасынан жоғары болатын патологиялық жағдайды айтады [3]. Артериялық гипертензия – қазіргі таңда ересек адамдар арасында 20-40% жиілікпен кездеседі [4].

Артериялық гипертензия адам өмірінің ұзақтығы мен өлім-жітім деңгейі үшін жетекші рөлді ала отырып, бұл аурудың патофизиологиясын тереңдете түсініп және жаңа эффективті емдеу тактикаларының енгізіліп жатанына қарамастан дүниежүзі денсаулық сақтау жүйесінің ең басты проблемаларының бірі болып қала береді [5].

Қазақстан халқының арасында артериялық гипертензияның таралуы 24,3% құрайды. Бұл ауру миокард инфаркты, ми қанайнылымының жедел бұзылуы, жүрек жеткіліксіздігі секілді ауыр асқинулардың негізгі қауіп факторының бірі болып табылады [6,7].

№1 Сурет. Статистикалық деректер бойынша Қазақстан халқы арасында АГ таралу үлесі

Статистикалық орталық мәліметтеріне сәйкес тек қана 48% науқастар ғана өздерінде артериялық гипертензия ауруы бар екенін біледі және олардың 30% ғана ем қабылдайды. Ем қабылдаған науқастардың тек 11% ғана эффективті емнің нәтижесін көреді [8].

№2 Сурет. Қазақстандағы АГ динамикасы

Артериялық гипертензияның нақты тудырушы себебі әлі күнге дейін белгісіз болып қала береді, бұл назологияның тек қана тудырушы қауіп факторлары ғана бізге белгілі [9].

14 үлкен рандомизирленген клиникалық зерттеулерінің нәтижелеріне сәйкес диастоалық артериалық гипертензияны 5-6 мм сынап бағанасына дейін төмендету инсульт даму қаупін 42%-ға, ал жүректің ишемиялық ауруы даму қаупін 25%-ға дейін төмендетеді [10].

№3 Сурет. АГ асқынуларының болуына жүргізілген ем нәтижесінің әсері

Дүние жүзі халқының 20-30% ересектер бөлігі артериялық гипертензия диагнозынан зардап шегеді [11].

Егде жаста, атап айтсақ 65 жастан асқан адамдарда артериялық гипертензияның таралу жиілігі жоғарылай береді, нақтырақ 50-60%-ға дейін жетеді [12].

Әлем бойынша өлім-жітімнің 7,1 миллионы осы артериялық гипертензияның үлесіне кіре отырып, жалпы өлім жағдайларының 13%-ын құрайды[13,14].

ЗЕРТТЕУ МАТЕРИАЛДАРЫ МЕН ӘДІСТЕРІ:

Зерттеуде Алматы қаласы №21 және №10 Қалалық емханасында кардиолог маманда артериялық гипертензия диагнозымен 2019-2024 жылдар арасында диспансерлік есепте тұратын n=113 науқас бақыланды. Зерттеуге қатысушылардың орташа жасы 56 ± 9 жасты құрады, оның 75-і (66,4%) әйелдер және 38-і (33,6%) ер науқастар болды. Пациенттердің 21-інде (18,6%) асқинумен артериялық гипертензия, 92 науқаста (81,4%) ешқандай асқинусыз эссенциалды артериялық гипертензия болды. Бұл науқастар Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің медициналық қызметтер сапасы бойынша біріккен комиссиясының 2019 жылдың 3 қазанындағы №74 хаттамасымен бекітілген емдеу хаттамасына сәйкес диагноз қойылып, диспансерлік есепте бақылануда. Зерттеуге тартылған науқастар мына критерийлер бойынша таңдап алынды: пациенттер артериялық гипертензиямен диспансерлік есепте болуы және зерттеуге жазбаша келісім беруі қажет. Осы зерттеу тобының ауру тарихтарына ретроспективті талдау жасала отырып, жасанды интеллект технологияларын пайдалану арқылы олардың АҚҚ, ЭКГ нәтижелерін, зертханалық зерттеу нәтижелерін интерпретациялауды жүргізіп, емдеу тактикасын құру мен оның тиімділігін бақылауды жүргіздік. Жасанды интеллект арқылы алынған нәтижелер мен дәстүрлі нәтижелер арасында салыстырмалы талдау жасалды. Осы алынған жалпы мәліметтерді қорытындылай келе, артериялық гипертензияның диагностикасы мен емдеу тактикасында жасанды интеллектті пайдаланудың тиімділігі бағаланып, ұсыныстар әзірленді.

НӘТИЖЕСІ ЖӘНЕ ТАЛҚЫЛАУ

Зерттеуде Алматы қаласы №21 және №10 Қалалық емханасында кардиолог маманда артериялық гипертензия диагнозымен 2019-2024 жылдар арасында диспансерлік есепте тұратын n=113 науқас бақыланды. Зерттеуге қатысушылардың орташа жасы 56 ± 9 жасты құрады, оның n=75 (66,4%) әйелдер және n=38 (33,6%) ер науқастар болды.

№ 4 Сурет. Зерттеуге қатысушылардың жыныс бойынша үлесі

Пациенттердің 21-інде (18,6%) асқынумен артериялық гипертензия, 92 науқаста (81,4%) ешқандай асқынусыз эссенциалды артериялық гипертензия болды. Бұл науқастар Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің медициналық қызметтер сапасы бойынша біріккен комиссиясының 2019 жылдың 3 қазанындағы №74 хаттамасымен бекітілген емдеу хаттамасына сәйкес диагноз қойылып, диспасерлік есепте бақылануда. Артериялық гипертензияның асқынуымен болған науқастарда көбіне жүрек жеткіліксіздігі, жүректің ишемиялық ауруы, миокард инфаркты секілді асқынулар кездесті.

№ 5 Сурет. Артериялық гипертензияның зерттелінген науқастар арасында асқыну болуы бойынша үлесі

№ 6 Сурет. Науқастарда болған асқынулардың үлесі

Барлық n=113 науқасқа жасанды интеллект “ChatGPT” платформасы және “СберЗдоровье” арқылы күнделікті өлшенген артериялық қан қысымы нәтижелерін мониторингілеу 1 апта көлемінде жүргізілді. Зерттеудің бұл кезеңінде науқастарға өз АҚҚ деңгейлерін күніне 6 рет тең интервалдар аралығында өлшеп, нәтижелерді жасанды интеллект ОФ “Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

базасына тіркеп отыру тапсырылды. Жасанды интеллект науқастар базасына АҚҚ деңгейін тіркеп, орташа мәнін есептеп, мүмкін асқынуларды анықтап отырды. Бұл жерде $n=54$ науқас электронды тонометр пайдаланса, $n=59$ науқас механикалық тонометр арқылы өлшенген нәтижелерді тіркеді. АҚҚ нәтижелері базасына науқастардың емдеуші дәрігеріне қолжетімді болды. Осыған байланысты дәрігер де емдеу тактикасына қашықтықтан өзгеріс енгізе алу мүмкіндігі пайда болды. Зерттеу жүргізілген 1 апта ішінде науқастарға жүргізіліп жатқан емнің эффективтілігі пациенттерің басым бөлігінде оң динамикада болды. Емдеу тактикасының жасанды интеллект технологиясын пайдалана отырып мониторингілеуден кейінгі динамикасы №7 суретте көрсетілген. Бағалау емдеуші дәрігер критерийлері мен АҚҚ орташа деңгейіне қарап жасалды.

№ 7 Сурет. Емдеу тактикасының жасанды интеллект технологиясын пайдалана отырып мониторингілеуден кейінгі динамикасы

Зерттеудің келесі кезеңінде науқастардың электрокардиография нәтижесін жасанды интеллект арқылы интерпретациялап, мүмкін ақаулықтарды анықтау дәрігер көмегінсіз жүргізілді. Ешқандай асқыну жоқ $n=92$ науқасқа бір айда 1 рет қана ЭКГ жүргізілсе, жүрек жеткіліксіздігі, жүректің ишемиялық ауруы, миокард инфаркты бар $n=21$ науқастарға әр аптада, жалпы 4 рет ЭКГ зерттеу жүргізілді. Алынған электрокардиограммалардың барлығы жасанды интеллект “LIVENPACE” платформасына жүктеліп, сол арқылы интерпретацияланды. Бұл платформа науқастар электрокардиограммасынан жалпы жиыны $n=19$ түрлі ЭКГ өзгерістерін анықтады. Ішінде ең жиі кездескендері: сол жақ қарыншаның гипертрофисы, аз ошақтық некроз белгілері болды. Жасанды интеллект технологияларын пайдалан отырып жасалған интерпретация нәтижелері және емдеуші дәрігер-кардиолог интерпретациясымен салыстырмалы талдау нәтижесі бойынша дәлдік $p=97\%$ құрады.

№8 Сурет. Livenpace зерттеу нәтижелері дәлдік дәрежесі

Жүрек жеткіліксіздігі, жүректің ишемиялық ауруы, миокард инфаркты бар n=21 науқастар 1 рет негізгі зертханалық талдау ретінде қосымша ЖҚА(Гемоглобин, гематокрит), Биохимиялық талдау(глюкоза, липидтер спектрі, К, Na, АЛТ, АСТ) нәтижелері жасанды интеллект “ChatGPT” көмегімен жасалған арнайы формаға салынып, ол арқылы ауру динамикасы мен, алдағы мүмкін қауіпті асқынуларды анықтадық. Жасанды интеллект технологияларын пайдалана отырып бұл көрсеткіштерді мониторингілеу ең алдымен емдеуші дәрігерге дайын есеп түрінде көрсетіліп, маманның уақытын үнемдесе, емдеу эффективтілігіне оң динамика көрсетті. Бағалау нәтижелері №9 Суретте көрсетілген.

№9 Сурет. Науқастардың зертханалық көрсеткіштерін ChatGPT арқылы талдаудың емдеудің оң динамикасына әсері мен тиімділігі

Зерттелінген n=113 науқастың емдеуші дәрігер тарапынан тағайындалған емдік тактикасын жасанды интеллект ChatGPT арқылы талдау және бақылау нәтижесі бойынша АҚҚ деңгейінің өзгерісі мен төмендеу динамикасына қарай тактикаға жасанды интеллект белгілі бір өзгерістер енгізіп отырды. Енгізілген өзгерістердің емдеу хаттамаларына сәйкестігі 93,7% құрады. Емдеуші дәрігер ойымен дәлдігі 98% құрады.

№10 Сурет. Емдеу тактикасына ЖИ әсері

№1 Кесте. Артериялық гипертензияның диагностикасы мен емінде жасанды

Мүмкіндіктер	Мүмкіндіктер қатынасы	95% СИ	Мультивариантты Р – көрсеткіші
Емдеу тактикасы эффективтілігінің артуы	2.119	1.060-4.555	0.0345
Мүмкін асқынуларды ерте анықтау	4.007	1.235-12.967	0.0211
Емдеуші дәрігер практикасында уақыт үнемдеу	2.870	1.456-6.058	0.003
СИ – Сенім интервалы			

интеллект технологияларын пайдаланудың мүмкіндіктерін мультивариантты талдау

№1 Кестеде біз статистикалық мәні бар деп алған көрсеткіштерге мультифакторлы талдама жасап көрдік. Зерттеу тобы арасындағы жасанды интеллект мүмкіндіктер қатынасын сенім интервалын, және мультивариантты $P < 0.05$ анықтап, емдеу тактикасы эффективтілігінің артуы, мүмкін асқынуларды ерте анықтау, емдеуші дәрігер практикасындағы уақыт үнемдеудің статистикалық мәні бар екенін және барлық топ үшін мүмкін артықшылықтар бола алатынына көз жеткіздік.

№11 Сурет. Артериялық гипертензияның диагностикасы мен емінде жасанды интеллект технологияларын пайдаланудың мүмкіндіктерін мультивариантты талдау диаграммасы

ҚОРЫТЫНДЫ

Қорытындылай келе Зерттеуде бақыланған Алматы қаласы №21 және №10 Қалалық емханасында кардиолог маманда артериялық гипертензия диагнозымен 2019-2024 жылдар арасында диспансерлік есепте тұратын n=113 науқас жағдайы бойынша жасанды интеллектті АГ диагностикасы мен емінде, атап айтсақ АҚҚ мониторинг жасау, ЭКГ нәтижелерін дәрігер көмегінсіз интерпретациялау, арнайы платформаға тіркеу, емдеу нәтижесінің тиімділігін жасанды интеллект қорытынды есебі арқылы қашықтықтан бағалау сынды жағдайларда пайдалану Кардиология саласында үлкен мүмкіндіктер ашатыны анық. Жасанды интеллект технологияларын Артериялық гипертензия диагностикасы мен емдеу тактикасына енгізу СМАД бақылаудың еліміз бойынша жеткіліксіздігінің, науқастарда дамуы мүмкін өте қауіпті асқынулардың, тиімсіз терапиямен емделудің алдын алып, ҚР кардиология қызметінің АГ емдеу тактикасын оңтайландыруға әсер ететіндігін айта отырып, болашақта арнайы моделдеуді жүргізуді ұсынамыз.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. И.Е. Чазова Артериальная гипертензия в свете современных рекомендаций // Терапевтический архив. – 2018. - №9. – С. 4-7
2. National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion , Division for Heart Disease and Stroke Prevention. Hypertension Patient Education Handouts URL: https://www.cdc.gov/bloodpressure/materials_for_patients.htm
3. Петричко Т.А., Давидович И.М., Шапиро И.А. Медикосоциальная эффективность профилактических технологий муниципальном здравоохранении // Проблемы стандартизации в здравоохранении. – 2013. - №3. – С. 121-124.
4. ACCORD Study Group, Cushman WC, Evans GW, Byington RP, Goff DC Jr, Grimm RH Jr, Cutler JA, Simons-Morton DG, Basile JN, Corson MA, Probstfield JL, Katz L, Peterson KA, Friedewald WT, Buse JB, Bigger JT, Gerstein HC, Ismail-Beigi F. Effects of intensive blood-pressure control in type 2 diabetes mellitus. *N Engl J Med* 2010; 362:1575–1585.
5. Wu TH, Pang GK, Kwong EW, editors. Predicting systolic blood pressure using machine learning. *7th International Conference on Information and Automation for Sustainability*; 2014 22–24 Dec. 2014; Colombo, Sri Lanka.
6. Liang Y, Chen Z, Ward R, Elgendi M. Photoplethysmography and deep learning: enhancing hypertension risk stratification. *Biosensors (Basel)* 2018; 8:101.
7. Артериялық гипертензияның Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің медициналық қызметтер сапасы бойынша біріккен комиссиясының 2019 жылдың 3 қазанындағы №74 хаттамасымен бекітілген емдеу хаттамасы.
8. Abdullah AA, Zakaria Z, Mohamad NF. editors. Design and development of fuzzy expert system for diagnosis of hypertension. *2011 Second International Conference on Intelligent Systems, Modelling and Simulation*; 2011 25–27 Jan. 2011; Kuala Lumpur, Malaysia.
9. Bakris G, Ali W, Parati G. ACC/AHA versus ESC/ESH on hypertension guidelines: JACC guideline comparison. *J Am Coll Cardiol* 2019; 73:3018–3026.
10. Ахмеджанова А.Т., Жунусова Г.И., Наука, образование и здравоохранение в системе превентивных мероприятий артериальной гипертензии у взрослого населения Казахстана. Вестник КазНМУ, 2020
11. I Дубинина Е.А., Самородская И.В. и др. Каким образом врачи первичного звена оценивают качество жизни у пациентов с артериальной гипертензией? Современные проблемы науки и образования, 2015
12. Nerenberg KA, Zarnke KB, Leung AA, et al. Hypertension Canada's 2018 guidelines for diagnosis, risk assessment, prevention, and treatment of hypertension in adults and children. *Can J Cardiol.* 2018;34(5):506-525
13. Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K, et al. 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension: the Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). *J Hypertens.* 2013;31(7):1281-1357
14. Mohammadi R, Jain S, Agboola S, Palacholla R, Kamarthi S, Wallace BC. Learning to identify patients at risk of uncontrolled hypertension using electronic health records data. *AMIA Jt Summits Transl Sci Proc* 2019; 2019:533–542